

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

relations are developing in context of new geopolitical realities” (məqalə, ingilis dilində),
10 dekabr, 2021

[13] K. Tesfaye, K. Sonder, J. Cairns, C. Maqorokosho, A. Tarekegn, G. T. Kassie, ... O. Erenstein, Afrikanın cənubunda quraqlığa dözümlü qarğıdalı növlərinin hədəflənməsi: böyük məlumatlardan istifadə edərək geoməkan məhsul modelləşdirmə yanaşması, (2016).

[14] L. Li, T. Hao, T. Chi, Böyük məlumatlara əsaslanan Çinin meşə resurslarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Journal of Cleaner Production, 142 (2017a), 513-523.

[15] M. Bernard, Big data: daha yaxşı qərarlar qəbul etmək və performansını yaxşılaşdırmaq üçün ağıllı böyük verilənlərdən, analitikadan və metriklərdən istifadə. Chichester: John Wiley & Sons, (2015)

TƏHSİL ÜÇÜN SÜNİ İNTELLEKT TƏTBİQLƏRİ
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EDUCATION

Səadət Zeynalova

seadetzeynalova@ndu.edu.az

ORCID ID: 0009-0003-4680-5787

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Şəfiqə İmanova

sefiqeimanova@ndu.edu.az

ORCID ID: 0009-0000-7902-888X

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Şirzad Babayev

babayevsirzad@ndu.edu.az

ORCID ID: 0009-0004-5838-3734

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xülasə

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Məqalədə əsasən vurğulanır ki, sinif otaqlarında və təlim mərkəzlərində süni intellektlə işləyən tədris təhsil məzmununu hər bir tələbənin ehtiyaclarına uyğunlaşdırır, plagiat aşkarlama proqramları isə akademik bütövlüyü təmin edir. Müəllimlər və təlimçilər hətta tələbələrin performansını proqnozlaşdırmaq üçün məlumat analitikasından istifadə edə bilirlər ki, problemləri aşkar etdikdə erkən müdaxilə edə bilsinlər.

Aydın olur ki, süni intellekt, xüsusən də ucqar və ya əlverişsiz ərazilərdə olanlar üçün təhsilə çıxışın demokratikləşdirilməsində mühüm rol oynamışdır. Süni intellektlə işləyən dil tərcümə vasitələri və real vaxt rejimində transkripsiya xidmətləri dil maneələrini aradan qaldıraraq, dünyanın hər yerindən tələbələrə dünyanın istənilən yerindən təhsil məzmununa daxil olmaq imkanı verib. Süni intellektlə işləyən virtual müəllimlər ənənəvi sinif təlimatlarını tamamlayaraq və keyfiyyətli təhsili daha geniş auditoriya üçün əlçatan etməklə təkbətək dəstək və təlimat verə bilər.

***Açar sözlər:** süni, intellekt, təhsil, təlim*

Summary

The article mainly emphasizes that AI-powered teaching in classrooms and learning centers adapts educational content to the needs of each student, while plagiarism detection software ensures academic integrity. Teachers and trainers can even use data analytics to predict student performance so they can intervene early when they spot problems.

It is clear that AI has played a significant role in democratizing access to education, especially for those in remote or disadvantaged areas. AI-powered language translation tools and real-time transcription services have broken down language barriers, enabling students from all over the world to access educational content from anywhere in the world. AI-powered virtual teachers can provide one-on-one support and instruction, complementing traditional classroom instruction and making quality education accessible to a wider audience.

***Keywords:** artificial intelligence, education, training*

Səhiyyədən kənd təsərrüfatına, əyləncəyə qədər süni intellektin tətbiqləri bu günümüzü formalaşdırır və gələcəyimizi yenidən müəyyənləşdirir.

Süni intellekt həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib, cəmiyyətin hər sahəsinə bir neçə il əvvəl xəyal edə bilmədiyimiz şəkildə təsir edir.

Süni intellekt texnologiyası son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib və demək olar ki, hər bir iş sektorunda tətbiqlər tapıb, istifadəçi davranışı haqqında məlumat əldə etmək və verilənlər əsasında tövsiyələr vermək üçün müxtəlif sahələrdə tətbiq edilir.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Süni intellekt (AI) müxtəlif sahələrə təsir etdi və təhsil də istisna deyil. 21-ci əsrdə irəlilədikcə, süni intellektin məktəbə və ya akademik sinifə daxil edilməsi getdikcə daha çox yayılır. Bununla belə, bu, bir çox fayda gətirsə də, diqqətlə nəzərdən keçirilməsini tələb edən bəzi kritik problemləri də ortaya qoyur.

Süni intellekt nədir?

Süni intellekt bir sistemin və ya programın düşünmək və təcrübədən öyrənmək qabiliyyətidir.

Süni intellekt (AI) insan davranışını və ya düşüncəsini simulyasiya edən və xüsusi problemləri həll etmək üçün öyrədilə bilən maşın tərəfindən yaradılan intellektidir.

O, insan beyninin necə düşündüyünü, öyrəndiyini, qərarlar qəbul etdiyini və problemləri həll etmək üçün necə işlədiyini öyrənməyə əsaslanır. Beləliklə, intellektual program sistemləri yaradılır.

Süni intellekt Maşın Öyrənmə və Dərin Öyrənmə texnikalarının birləşməsidir. Süni intellekt modellərinin növləri kütləvi məlumatlardan istifadə etməklə öyrədilir və ağıllı qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinə malikdir[1].

Təhsildə süni intellekt: imkanlar və problemlər:

"Süni intellekt" termini ilə biz kompüter sistemlərinin dizaynı və tətbiqi ilə məşğul olan İT sahəsinə istinad edirik. Bir maşının insanın idrak funksiyalarını, məsələn: öyrənmə, planlaşdırma və yaradıcılıq qabiliyyətini bərpa etmək qabiliyyətində olur.

AI-nin tələbələr üçün öyrənmə təcrübəsini təkmilləşdirmək potensialı böyükdür . Fərdiləşdirilmiş öyrənmə təcrübələrini təmin etməklə, süni intellektlə işləyən sistemlər fərdi tələbələrin tempinə və öyrənmə tərzinə uyğunlaşa bilər. Bu qabaqcıl sistemlər bilik boşluqlarını müəyyən edə və məqsədyönlü oxunuşlar, onlayn resurslar və ya məşqlər tövsiyə etməklə həmin boşluqları aradan qaldırmaq üçün uyğunlaşdırılmış məzmun təqdim edə bilər. Bu fərdiləşdirilmiş yanaşma tələbələrə öz sürətləri ilə öyrənməyə imkan verir, təhsili daha cəlbedici və effektiv edir.

Bundan əlavə, süni intellekt qiymətləndirmə və izləmə kimi inzibati tapşırıqları avtomatlaşdırmaqla müəllimlər üçün dəyərli yardım rolunu oynaya bilər. Bu avtomatlaşdırma müəllimlərin diqqətini tədrisə və tələbələrlə birbaşa əlaqə saxlamağa daha çox vaxt ayırır. Süni intellekt alətləri həmçinin müəllimlərə tələbələrin mübarizə apardığı sahələri müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər və bu, daha məqsədyönlü təlimat verməyə imkan verir.

Süni intellektin imkanları analitikanın öyrənilməsini də əhatə edir:

Tələbələrin necə öyrəndiyinə dair məlumatları toplamaq və təhlil etməklə, AI tədris strategiyalarını formalaşdırma biləcək dərin məlumat verir. Bu cür təhlil tendensiyaları müəyyən etməyə,

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

performansı proqnozlaşdırmağa və hətta potensial problemləri əsas problemlərə çevrilməzdən əvvəl müəyyən etməyə kömək edə bilər.

Bundan əlavə, AI tələbələr üçün bacarıqların inkişafında mühüm rol oynaya bilər. Kompüter elmləri təhsilinin bir hissəsi kimi, süni intellekt tələbələrə rəqəmsal iqtisadiyyatda tələb olunan kritik bacarıqları inkişaf etdirməyə kömək edir. Bunlara kodlaşdırma kimi texniki bacarıqlar deyil, həm də problem həll etmə, məntiqi təfəkkür və yaradıcılıq daxildir.

Proseslərin avtomatlaşdırılması

Tədris kursları materialın və cədvəlin çatdırılmasını gecikdirə biləcək bir çox prosesləri əhatə edir. Məsələn, müəllimlər tələbələri ilə dərslər vaxtından istifadə etmək əvəzinə, bütün testləri qiymətləndirməyə, balları və digər sənədləri təqdim etməyə saatlarla vaxt sərf edirlər. Bununla belə, süni intellektin köməyi ilə yuxarıda göstərilən bütün öhdəliklər əlavə vaxt tələb etmədən avtomatik olaraq yerinə yetirilə bilər[2].

Əlaqənin təmin edilməsi:

Əlbəttə ki, təhsilin ən stresli hissələrindən biri imtahan nəticələrini və qiymətləri gözləməkdir. Övvəllər gözləmə müddəti bir həftədən çox idi və tələbələrin stressi böyük idi. Amma indi süni intellektin tətbiqi ilə yarışların və tapşırıqların nəticələrini çox qısa müddətdə əldə etmək olar. Beləliklə, müəllimlərin rəyi gecikmədən daha anında ola bilər.

Davamlı Yardım:

Tələbələrin orta qüsursuzluğu həm dərslər zamanı, həm də günün sonrakı saatlarında kursla bağlı suallardır. Bu səbəbdən süni intellekt təhsil sektoru üçün xüsusi olaraq qurulmuş bir çox chatbotları dəstəkləyir. Onlar istənilən vaxt suallarına cavab vermək üçün gecə-gündüz tələbə köməkçisi kimi fəaliyyət göstərirlər. Beləliklə, onlar müəllimi ofisində və ya sinif otağında görmək üçün gözləməli deyillər.

Nəhayət, süni intellekt, əks halda öyrənmə maneələri ilə üzləşəcək tələbələr üçün təhsili daha əlçatan edə bilər. Məsələn, süni intellektlə işləyən alətlər real vaxt rejimində transkripsiya və tərcümə xidmətləri göstərə, öyrənmə qüsurlu tələbələrə kömək edə və ya distant təhsil alanlara əlavə dəstək təklif edə bilər.

Digər tərəf: Təhsildə süni intellektin yaratdığı problemlər:

Təhsildə süni intellektin faydaları danılmaz olsa da, diqqətli yanaşma tələb edən bir sıra problemlər də ön plana çıxır. Əsas məsələlərdən biri məlumatların məxfiliyi və təhlükəsizliyidir. Təhsildə süni intellektin istifadəsi tələbələr haqqında böyük həcmdə məlumatların toplanması və təhlili, məxfilik və təhlükəsizlik problemlərinin artırılmasını nəzərdə tutur. Buna görə də, məktəblər tələbə məlumatlarının qorunması üçün qaydalara və ən yaxşı təcrübələrə riayət etmələrini təmin etməlidirlər.

Bundan əlavə, süni intellektin faydalarının qeyri-bərabər paylanması riski var. Yaxşı resursla təmin olunmuş məktəblərin şagirdləri, potensial olaraq mövcud təhsil bərabərsizliklərini genişləndirərək, çatışmayan məktəblərdəki şagirdlərdən daha çox

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

nailiyyət əldə edə bilər. Bundan əlavə, diqqətlə tərtib edilməmiş süni intellekt sistemləri təsadüfən müəyyən tələbə qruplarını digərlərindən üstün tutaraq qərəzli və ədalətsiz nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Texnologiyaya həddindən artıq asılılıq başqa bir narahatlıqdır. Texnologiya öyrənməni əhəmiyyətli dərəcədə artırma bilsə də, tələbələrin ondan həddən artıq asılı olma riski də var. Məsələn, tələbələr tənqidi düşünmə və problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək əvəzinə cavablar üçün süni intellektə etibar edə bilərlər.

Süni intellekt sistemlərində şəffaflığın və hesabatlılığın olmaması da problem yarada bilər. Süni intellekt sistemləri mürəkkəb və başa düşülməsi çətin ola bilər, bu da müəllimlərin və tələbələrin AI-nin necə qərar verdiyini başa düşmələrini çətinləşdirir. Əgər süni intellekt sistemi səhv edərsə, xətanın səbəbini müəyyən etmək və onu aradan qaldırmaq çətin ola bilər.

Nəhayət, süni intellektin bəzi inzibati tapşırıqları avtomatlaşdırmaq potensialına baxmayaraq, bu, məktəb işçilərinin iş yerlərinin dəyişdirilməsinə də səbəb ola bilər. Bu, potensial olaraq iş itkisinə səbəb ola bilər və ya fərdlərdən əmək bazarında aktual qalmaq üçün yeni bacarıqlar öyrənməyi tələb edə bilər.

Aşağıda bəzi problemlərin Süni İntellekt (AI) vasitəsilə necə həll oluna biləcəyini görəcəksiniz.

PROBLEMLƏR

HƏLLƏR

Standartlaşdırılmış proqram fərdi ehtiyaclara cavab vermir.

Fərdiləşdirilmiş öyrənmə.

Qiyətləndirmə və qiymətləndirmə çox vaxt aparan proseslərdir və çox seçimli suallara əsaslanır.

Süni intellekt real vaxt rejimində açıq sualları qiymətləndirə bilər.

Tələbələrin çoxluğu o deməkdir ki, bütün tələbələrin bütün suallarına cavab verilmir.

Virtual sinif köməkçiləri.

Fərdi ünsiyyət mümkün deyil.

Çatbotlarla valideynlər, işçilər və tələbələrin inzibati sualları dərhal cavablandırıla bilər.

Tədris prosesindən yayınma hallarının artması.

Süni intellektlə sentiment analizi (sentimental analiz).

Plagiatlıq.

Təbii dil emalı mənbələrdən nümunələri və məlumatları tanıya bilər.

Təhsildə süni intellektin rolu inkişaf etməyə davam etdiyi üçün onun potensial faydaları ilə onun təqdim etdiyi problemlər arasında tarazlıq yaratmaq çox vacibdir. Fərdiləşdirilmiş öyrənmənin təkmilləşdirilməsindən tutmuş inklüzivliyin təşviqinə kimi imkanlar genişdir. Bununla belə, məlumatların məxfiliyinin və təhlükəsizliyinin, ədalətin və iş təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də əsas prioritetlər olmalıdır.

Xatırlamaq lazım olan vacib cəhətlərdən biri odur ki, AI müəllimləri əvəz etmək üçün nəzərdə tutulmayıb. Bunun əvəzinə, bu, onların səylərini artırmaq üçün bir vasitə kimi xidmət edir, onlara daha çox fərdi tələbələrə və daha az inzibati tapşırıqlara diqqət yetirməyə imkan verir. Süni intellekt həm də

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

yeni öyrənmə imkanlarına qapı açır, tələbələri, şübhəsiz ki, gələcəklərini formalaşdıracaq kritik bir təhsil sahəsi ilə tanış edir.

Digər tərəfdən, süni intellektin təhsildəki etik təsirlərini də nəzərdən qaçıрмаq olmaz. Potensial qərəzdən qaçmaq və ədaləti qorumaq üçün süni intellekt sistemlərinin necə işlədiyi və qərarların qəbul edilməsində şəffaflığı təmin etmək çox vacibdir. Məktəblər və təhsil müəssisələri tələbələrinin məxfi məlumatlarını qoruyaraq məlumatların məxfiliyi qanunlarına və etik qaydalara əməl etməlidir.

Bundan əlavə, süni intellektə çıxışın bərabərliyi məsələsi də həll edilməlidir. Sosial-iqtisadi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün tələbələr AI-nin təhsildə üstünlüklərindən bərabər istifadə etməlidirlər. Beləliklə, süni intellekt təhsildəki bərabərsizlikləri gücləndirmək əvəzinə onları azaltmaq üçün bir vasitə kimi xidmət edə bilər[3].

Nəhayət, yadda saxlamaq lazımdır ki, süni intellekt təhsil üçün fantastik vasitə ola bilsə də, bu, panacea deyil. Bu, müəllimlərin ənənəvi tədris metodları ilə yanaşı tələbələri cəlb etmək üçün istifadə edə biləcəyi daha geniş alətlər dəstinin bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Axı, süni intellekt bizə çox şey öyrədə bilsə də, o, böyük öyrənmə təcrübəsinin ayrılmaz hissəsi olan insan toxunuşunu əvəz edə bilməz.

Nəticə olaraq, AI təhsil dünyasında inqilab etmək potensialına malikdir, lakin onun həyata keçirilməsi diqqətli addımlarla həyata keçirilməlidir. Düşünülmiş siyasətin qurulması və davamlı tədqiqatlar vasitəsilə biz süni intellektin gücündən öyrənmə təcrübələrini təkmilləşdirmək, təhsili daha effektiv, cəlbədiçə və bütün tələbələr üçün əlçatan etmək üçün istifadə edə bilərik.

Ədəbiyyat siyahısı

1. ARSLAN, K. (2020). “Eğitimde Yapay Zeka ve Uygulamaları”. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, Vol: XI (No: I), ss. 71-88.
2. GÖÇEN, A., & AYDEMİR, F. (2020). “Artificial Intelligence in Education and Schools”. Research on Education and Media
3. VORST, T. V., & JELICIC, N. (2019). “Artificial Intelligence In Education: Can AI Bring The Full Potential Of Personalized Learning To Education?”. Helsinki: Econstor.